

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ «ВИДЕНИЕ 2030»

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студент 3 курса, Ташкентского государственного университета востоковедения, института внешней политики и международных экономических отношений, кафедры Международных отношений
Номер телефона: +99893 352 32 08 e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880084>

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития и ключевые вызовы, связанные с реализацией стратегии «Видение Саудовской Аравии 2030», провозглашённой в 2016 году. Данная инициатива представляет собой масштабную программу социально-экономических преобразований, направленных на снижение зависимости от нефтяных доходов и комплексную модернизацию основных секторов государства. Анализ охватывает приоритетные направления реформ, включая экономическую диверсификацию, социальные и культурные трансформации, развитие туризма, внедрение передовых технологий, а также реформирование институтов государственного управления.

Особое внимание уделяется таким ключевым проектам, как NEOM, Qiddiya и Red Sea Project, рассматриваются достигнутые результаты, экспертные оценки и прогнозы относительно будущих рисков и ограничений. Кроме того, в статье затрагиваются геополитические аспекты и оценивается влияние проводимых реформ на внутреннюю и внешнюю политику королевства.

Ключевые слова: Видение 2030, трансформация, экономическая диверсификация, геостратегия, модернизированные технологии, Red Sea Project, NEOM, Qiddiya и устойчивое развитие.

Abstract. This article explores the development prospects and key challenges associated with the implementation of Saudi Arabia's Vision 2030, a comprehensive strategic initiative launched in 2016. The program aims to reduce the country's dependence on oil revenues and promote the modernization of critical sectors. The analysis covers core reform areas, including economic diversification, social and cultural transformation, tourism development, technological innovation, and institutional restructuring of public administration. Special attention is given to flagship projects such as NEOM, Qiddiya, and the Red Sea Project. The paper assesses achieved results, incorporates expert evaluations, and presents forecasts regarding potential risks and limitations. Furthermore, the geopolitical implications and the broader impact of the reforms on Saudi Arabia's domestic and foreign policy are also examined.

Keywords: Vision 2030, transformation, economic diversification, geostrategy, advanced technologies, Red Sea Project, NEOM, Qiddiya, and sustainable development

Введение. Как было высшее отмечено, в 2016 году Королевство Саудовская Аравия объявило о запуске масштабной национальной стратегии «Видение 2030» (Vision 2030), направленной на всестороннюю трансформацию социально-экономической структуры государства. Инициатором данной программы выступил наследный принц Мухаммед бин Салман, подчеркнувший критическую важность диверсификации экономики, снижения зависимости от нефтяного сектора и формирования устойчивой модели развития, основанной на инновациях, притоке инвестиций и повышении уровня гражданской активности населения.¹ Стратегия «Видение 2030» опирается на три фундаментальных направления, составляющих основу планируемых реформ:

1) **«Живое общество»** (A Vibrant Society)-ориентировано на развитие культурной среды, системы здравоохранения и спорта, улучшение качества жизни и городской инфраструктуры. Особое внимание уделяется продвижению умеренного ислама и укреплению института семьи как базового элемента общества;

2) **«Прцветающая экономика»** (A Thriving Economy) направлена на диверсификацию экономики посредством активного роста ненефтяных отраслей, поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций, а также модернизации логистической инфраструктуры, туристического сектора, промышленности и цифровых технологий.

3) **«Амбициозная нация»** (An Ambitious Nation) фокусируется на повышении эффективности государственного управления, цифровизации публичных услуг, устранении бюрократических барьеров, обеспечении прозрачности и подотчетности институтов власти, а также вовлечении граждан в процессы государственного развития.

Каждое из указанных направлений включает специализированные программы, количественные и качественные показатели эффективности, а также конкретные инструменты реализации, находящиеся под контролем соответствующих государственных органов. Координацию и надзор за выполнением стратегии осуществляет Совет по экономическим и деловым вопросам под председательством наследного принца.² Программа «Видение 2030» представляет собой всестороннюю и стратегически выверенную попытку инициировать переход к качественно новому этапу развития государственной модели более открытой, инклюзивной и нацеленной на устойчивое долгосрочное будущее. Её содержание выходит за рамки исключительно экономических реформ, охватывая ключевые сферы общественной и государственной жизни, включая культуру,

¹Годовой отчет за 2024г. Видение Саудовской Аравии 2030. Vision2030 Official Website

<https://www.vision2030.gov.sa>
<https://www.vision2030.gov.sa>

² Saudi Press Agency: Vision 2030 Monitoring Framework. Модель управления для достижения видения Саудовской Аравии 2030 . 08/27/1437 <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory>

образование, политическую систему, религиозную сферу, управление, а также внешнюю политику. Таким образом, «Видение 2030» выступает в роли комплексной дорожной карты, направленной на масштабную модернизацию королевства в соответствии с вызовами XXI века³.

Основная часть. На протяжении многих десятилетий экономика Саудовской Аравии оставалась одной из наиболее моноресурсных в мире, опираясь преимущественно на экспорт нефти и нефтепродуктов⁴. Пусковым механизмом для начала столь обширной трансформационной программы послужил ряд как внутренних, так и внешнеполитических факторов. Прежде всего, резкое снижение мировых цен на нефть в 2014-2015 годах наглядно выявило структурную уязвимость экономической модели, базирующейся преимущественно на экспортных доходах от углеводородов. Кроме того, стремительное увеличение доли молодёжи в общей численности населения (свыше 60% жителей страны младше 35 лет) обусловило необходимость создания дополнительных рабочих мест и расширения социально-экономических возможностей. Наряду с этим, ключевым приоритетом для политического руководства стало укрепление положительного имиджа Саудовской Аравии на международной арене, продвижение механизмов «мягкой силы» и снижение степени зависимости от традиционных геополитических партнёров.⁵

В ходе разъяснения причин текущей экономической ситуации монарх подчеркнул, что бюджет формировался в условиях падения мировых цен на нефть, усилившихся региональных и глобальных финансово-экономических вызовов, а также нестабильности в сопредельных государствах.⁶ Его объявление совпало с датой завершения реализации 80 гигантских государственных проектов, стоимость каждого из которых составляет не менее 3,7 млрд. риалов

Программа «Видение Саудовской Аравии 2030» опирается на ключевые преимущества политического, экономического и культурно-религиозного потенциала государства. Стратегически важное географическое положение страны на перекрёстке торговых маршрутов между Европой, Азией и Африкой предоставляет уникальные возможности для укрепления её роли в международной экономике и логистике. Существенным фактором влияния также выступает религиозное значение Саудовской Аравии: на её территории расположены священные для всех мусульман города Мекка и Медина, что усиливает её лидерство в

³Видение 2030. Процесс определения стратегических целей десятилетия океана на пути 2030г.

<https://oceandecade.org/ru/vision-2030/>

⁴ Алатви Р.С. План стратегического развития «Видение Саудовской Аравии 2030» -не просто амбиции.

<https://cyberleninka.ru/article/n/plan-strategicheskogo-razvitiya-videnie-saudovskoy-aravii-2030-ne-prosto-ambitsii>

⁵ IMF. Saudi Arabia: 2024 Article IV Consultation <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/04/02/Saudi-Arabia-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statemen>

⁶ Г. Косач. доктор исторических наук, профессор истории, политологии и права РГГУ «ВИДЕНИЕ: 2030». САУДОВСКИЕ РЕФОРМЫ. 2015г. <https://cyberleninka.ru/article/n/videnie-2030-saudovskie-reformy/viewer>

исламском мире. Совокупность этих преимуществ, при условии эффективного управления инвестиционными потоками и последовательной реализации структурных реформ, формирует надёжную основу для построения диверсифицированной и устойчивой экономической модели.⁷

Одна из центральных задач стратегии «Видение 2030» заключается именно в экономической диверсификации, направленной на снижение зависимости от нефтяных доходов. С 2016 года в королевстве реализуются масштабные структурные преобразования, ориентированные на развитие перспективных секторов - таких как туризм, логистика, цифровые технологии, возобновляемая энергетика и горнодобывающая промышленность. Эти процессы сопровождаются активной приватизацией, дерегулированием внутренних рынков и формированием благоприятных условий для притока иностранных инвестиций.⁸ Согласно официальному годовому отчёту, опубликованному к концу 2024 года, из 1502 инициатив, предусмотренных в рамках стратегии «Видение 2030», 674 были успешно завершены, а ещё 596 находятся в стадии активной реализации в соответствии с утверждённым графиком. Таким образом, свыше 93% всех запланированных программ либо уже достигли своих целевых ориентиров, либо продвинулись к ним на значительном этапе, что свидетельствует о высокой степени эффективности и управляемости реформ, особенно с учётом беспрецедентного масштаба проводимой трансформации.⁹

Значимым результатом реализации стратегии стало уверенное расширение ненефтяного сектора экономики: в 2024 году темпы его реального роста достигли 3,9% в годовом выражении. Наиболее высокие показатели динамики продемонстрировали такие отрасли, как информационные технологии, строительство и логистика. При этом доля частного сектора в валовом внутреннем продукте увеличилась до 47%, превысив запланированное значение в 46% на соответствующий период.¹⁰ Государственный инвестиционный фонд (Public Investment Fund, PIF), играющий важную роль в реализации проектов Vision 2030. С 2016 по 2024 год объём его активов увеличился более чем в три с половиной раза до 3,53 трлн саудовских риялов. Инвестиционный портфель фонда включает

⁷ Программа «Видение Саудовской Аравии 2030» <https://saudipedia.com/ru>

⁸ Путь Саудовской Аравии к устойчивости: роль видения 2030 г. 09.10.2024 г. <https://www.thebci.org/news/saudi-arabia-s-path-to-resilience-the-role-of-vision-2030.html>

⁹ Инициатива Саудовской Аравии «Видения 2030» достигла 93% КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФЕКТИВНОСТИ. 27.04.2025 BY КОМАНДА UPPERNEWS. <https://news.uppersetup.com/ru/economy/2025/04/27/saudi-arabias-vision-2030-initiative-achieves-93-of-key-performance>

¹⁰ IMF. Saudi Arabia: 2024 Article IV Consultation <https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/04/02/Saudi-Arabia-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement>

вложения в транспорт, электронику, спортивные объекты, «зелёные» технологии и зарубежные рынки капитала¹¹.

Значимое место в стратегии занимает и проект создания инновационного города Неом, который находится на побережье Красного моря. NEOM представляет собой масштабную инициативу по созданию «городов будущего» в рамках национальной стратегии развития. Проект охватывает три ключевых зоны: **Oxagon** - высокотехнологичный порт, частично расположенный на воде; **Trojena** - горный туристический кластер с развитой инфраструктурой для круглогодичного отдыха; и **The Line** - линейный смарт-город протяжённостью 170 километров, в котором транспортные и инженерные коммуникации размещены под землёй, что позволяет сохранить природный ландшафт и создать пешеходно ориентированную среду, где все объекты доступны в пределах 5 минут ходьбы. Проектная реализация NEOM была запущена при стартовом капитале в 500 миллиардов долларов США, профинансированных за счёт средств Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) при поддержке глобальных партнёров и частных инвесторов. Ожидается, что первый этап реализации мегапроекта завершится к 2025 год.¹²

Следующий прибыльный проект Qiddiya представляет собой одну из ключевых составляющих национальной программы Vision 2030, нацеленную на трансформацию Саудовской Аравии в ведущий мировой центр в сфере развлечений, туризма и спортивной индустрии. Будучи одним из крупнейших инфраструктурных проектов в глобальном масштабе, Qiddiya охватывает территорию в 334 квадратных километра и позиционируется как катализатор изменений на региональном рынке недвижимости, предлагая широкий спектр инвестиционных перспектив. Благодаря выгодному географическому положению и масштабному охвату, проект ориентирован на привлечение как международных инвесторов, так и туристов и корпоративных участников. Это делает Qiddiya привлекательной платформой для долгосрочного капиталовложения и устойчивого развития.¹³

Проект Red sea-это не просто живописный курорт, а целостная туристическая дестинация с акцентом на культурное наследие и устойчивое развитие. Регион обладает богатой историко-культурной базой, включающей в себя значительное количество археологических памятников и достопримечательностей, многие из которых ещё предстоит открыть и исследовать. Всё это придаёт территории особую культурную

¹¹ Видение Саудовской Аравии 2030: ключевые отрасли для европейских инвестиций 2025 CE Interim Management Group. <https://ceinterim.com/ru>

¹² Какими будут города будущего: проект Неом на <https://trends.rbc.ru/trends/green> //31.10.2022г

¹³ Проект «Киддия»: Перспективные Инвестиционные Возможности В Сфере Недвижимости/ Недвижимость Саудовская Аравия//18 марта 2025г. //Real Estate Saudi <https://www.realestatesaudi.com/qiddiya-project>

значимость, выходящую за рамки традиционного восприятия курортного отдыха. Официальное открытие для первых посетителей состоялось в 2023 году, что ознаменовало начало нового этапа в развитии туризма в Саудовской Аравии. К 2030 году проект планирует предложить туристам более 8000 гостиничных номеров, размещённых в 50 отелях, а также около 1000 жилых объектов, ориентированных на долгосрочное и сезонное проживание.¹⁴

Дополнительным источником инвестиций стало крупнейшее в истории первичное публичное размещение акций компании Saudi Aramco, состоявшееся в 2019 году. IPO позволило привлечь около 25,6 млрд долларов, а оценка капитализации компании достигла 1,7 трлн долларов, что превысило аналогичные показатели таких гигантов, как Microsoft и Apple. Привлечённые средства направлены в PIF для финансирования стратегических инициатив, включая развитие Неома и других национальных приоритетов¹⁵. Таким образом, менее чем за десять лет с начала реализации программы Vision 2030, Королевству Саудовская Аравия удалось продемонстрировать устойчивый прогресс в модернизации экономики, формируя основы конкурентоспособной и менее зависимой от нефти модели развития.

Программа Vision 2030 охватывает не только экономическую модернизацию, но и включает масштабные социальные преобразования, затрагивающие ключевые аспекты общественной жизни от роли женщин и системы образования до культурной политики и стиля повседневной жизни. Стратегия ориентирована на построение более инклюзивного, открытого и современного общества, в котором сохраняются базовые элементы национальной самобытности и исламских ценностей.

Одним из наиболее заметных и символических преобразований стало расширение прав женщин. Начиная с 2018 года, в стране начали отменяться ряд ограничений: женщинам разрешили самостоятельно водить автомобиль, а также предоставили возможность трудоустройства в ранее закрытых для них сферах, в частности, в вооружённых силах, сфере информационных технологий, финансовом секторе и государственных учреждениях. Также были устранены правовые барьеры, касающиеся

¹⁴ Приезжайте и откройте для себя красоту и приключения, которые ждут вас на Красном море, новаторском месте отдыха в сфере элитного регенеративного туризма.

<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/red-sea-globa-2023r>. Саудовская Аравия // Видения 2030г

¹⁵ В Саудовской Аравии пройдет крупнейшее IPO после размещения Saudi Aramco// [Тимур Батыров](https://www.forbes.ru/finansy/442509-v-saudovskoj-aravii-projdet-krupnejsee-ipo-posle-razmesenia-saudi-aramco)// Редакция Forbes//10 октября 2021 <https://www.forbes.ru/finansy/442509-v-saudovskoj-aravii-projdet-krupnejsee-ipo-posle-razmesenia-saudi-aramco>

необходимости мужского сопровождения при поездках и взаимодействии с государственными органами.¹⁶

Сфера образования также подверглась глубокой трансформации в рамках реализации стратегии Vision 2030. Основной акцент сделан на развитие приоритетных направлений, таких как STEM-дисциплины - наука, технологии, инженерия и математика. Важную роль играют процессы цифровизации учебного процесса, интеграция технологий искусственного интеллекта и формирование современной системы подготовки квалифицированных специалистов, способных соответствовать требованиям глобального рынка труда. Саудовские университеты активно развивают международное академическое сотрудничество, включая партнёрства с зарубежными научными учреждениями. Кроме того, создаются исследовательские хабы, инкубаторы для стартапов и механизмы грантовой поддержки, направленные на стимулирование инновационной активности среди молодёжи и формирование нового поколения научно-технических лидеров.¹⁷

По мимо этого, вопросы экологии и устойчивого развития занимают важное место в национальной повестке Саудовской Аравии. В рамках инициативы **Saudi Green Initiative** реализуется широкий спектр мероприятий, направленных на улучшение качества окружающей среды и повышение экологической устойчивости. К 2024 году в стране было высажено свыше 115 миллионов деревьев, восстановлены значительные площади деградированных земель порядка 188 000 гектаров. Также, особое внимание уделяется снижению уровня выбросов углекислого газа, модернизации инфраструктуры очистки воды и популяризации экологической культуры. Развиваются просветительские проекты, направленные на повышение экологической осведомлённости населения, что соответствует долгосрочным целям по формированию экологически ответственного общества.¹⁸

Однако, Несмотря на заметный прогресс, достигнутый в ходе реализации стратегии Vision 2030, Саудовская Аравия продолжает сталкиваться с рядом комплексных вызовов, как внутреннего, так и внешнего характера. К числу основных проблем относятся институциональные ограничения, структурные дисбалансы и факторы международной нестабильности, способные повлиять на темпы реформ и

¹⁶ Расширение прав и возможностей женщин в Королевстве Саудовская Аравия. The international affairs //30.03.2023// <https://interaffairs.ru/rubric/show/81> редактор: А.Г. Оганесян

¹⁷ Saudi Ministry of Education – Vision 2030 Education Reform Plans <https://www.moe.gov.sa/en/Pages/vision2030>.

¹⁸ Minister of State for Foreign Affairs: Saudi Arabia Allocates \$2.5 Billion to Middle East Green Initiative. 2025-02-12 <https://my.gov.sa/en/news>

устойчивость социально-экономической трансформации. Эффективное преодоление этих барьеров требует гибкой адаптации стратегических подходов, а также тонкого баланса между процессами модернизации и сохранением культурно-религиозной идентичности.

Наиболее значимым вызовом остаётся сохраняющаяся зависимость от углеводородной экспортной выручки. Несмотря на расширение доли нефтегазового сектора в структуре ВВП, доходы от нефти по-прежнему формируют существенную часть бюджета. Это делает экономику Королевства уязвимой перед колебаниями на мировом сырьевом рынке. Иллюстративным примером служит ситуация 2020 года, когда резкое падение глобальных цен на нефть продемонстрировало ограниченность текущих механизмов защиты от внешнеэкономических шоков.¹⁹

Ещё одним значительным вызовом на пути реализации реформ, предусмотренных программой Vision 2030, выступает внутреннее сопротивление, исходящее от представителей консервативных религиозных и племенных слоёв общества, особенно в отдалённых провинциях и регионах с традиционным укладом жизни.

Несмотря на активную поддержку преобразований со стороны молодёжи и жителей крупных городов, значительная часть элиты, придерживающейся традиционных взглядов, воспринимает изменения в культурной и гендерной сферах как потенциальную угрозу устоявшимся нормам и общественным устоям. Такое напряжение между модернизационным курсом и сохранением традиционных ценностей может породить риски для внутренней стабильности страны, особенно в случае, если реформы будут восприниматься как внешне навязанные, а не как результат внутреннего общественного консенсуса.²⁰

Дополнительным источником риска для устойчивой реализации стратегии Vision 2030 выступает нестабильная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке. Военные действия в Йемене, напряжённые двусторонние отношения с Ираном, а также сохраняющаяся политическая турбулентность в таких странах, как Ливан и Сирия, формируют неблагоприятный региональный фон. Кроме того, эпизодические обострения на международной арене, включая эскалацию напряжённости между Израилем и Ираном, оказывают прямое воздействие на восприятие региона со стороны инвесторов и туристов.

Подобная нестабильность способна негативно сказаться на темпах реализации ключевых проектов, привлечении капитала и развитии туристической отрасли. В связи с этим требуется проведение гибкой

¹⁹ Проблемные аспекты реализации государственной программы "Видение 2030" в сфере инновационного развития организаций в Саудовской Аравии» Альгамди Аmani Нассер Альгамди хани Ахмед А <https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspekty-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-videnie-2030-v-sfere-innovatsionnogo-razvitiya-organizatsiy-v-saudovskoy>

²⁰Middle East Institute: "Saudi Arabia's Social Reforms – Between Tradition and Transformation" <https://www.mei.edu/publications/saudi-social-reforms-between-tradition-and-transformation>

внешнеполитической линии, сопровождаемой мерами по усилению национальной безопасности и повышению устойчивости государственных институтов к внешним угрозам.

Заключение. Программа «Видение Саудовской Аравии 2030» является амбициозной и в значительной степени уникальной попыткой трансформации социально-экономической модели государства в условиях стремительно меняющегося глобального контекста. Менее чем за десятилетие с момента её запуска были достигнуты впечатляющие результаты в сфере экономической диверсификации, цифровизации, реформирования государственного управления, а также в развитии культурной, туристической и образовательной сфер. Реализация мегапроектов, таких как NEOM, Qiddiya и Red Sea Project, продемонстрировала высокую степень стратегического планирования и инвестиционной привлекательности, создавая новые векторы роста, как внутри страны, так и за её пределами. Однако остаётся очевидным, что успех трансформационной стратегии не гарантирован и напрямую зависит от способности государства адаптироваться к вызовам внутреннего и внешнего порядка. Сохранение зависимости от нефтяных доходов, социокультурное сопротивление части общества, а также нестабильная геополитическая обстановка в регионе продолжают представлять собой серьёзные препятствия на пути к устойчивому и инклюзивному развитию.

В этих условиях ключевым условием устойчивости реформ становится сохранение баланса между модернизацией и национальной идентичностью, эффективным управлением и социальной консолидацией. Только при условии широкого общественного участия, открытого диалога и последовательной институциональной поддержки программа «Видение 2030» может стать не просто стратегическим планом, но и реальной основой для построения нового облика Саудовской Аравии - сильной, современной и конкурентоспособной на мировой арене.

Список литературы

1. Годовой отчет за 2024г. Видение Саудовской Аравии 2030. Vision2030 Official Website <https://www.vision2030.gov.sa>
<https://www.vision2030.gov.sa>
2. Saudi Press Agency: Vision 2030 Monitoring Framework. Модель управления для достижения видения Саудовской Аравии 2030 . 08/27/1437 <https://www.spa.gov.sa/viewfullstory>
3. Видение 2030. Процесс определения стратегических целей десятилетия океана на пути 2030г. <https://oceandecade.org/ru/vision-2030/>
4. Алатви Р.С. План стратегического развития «Видение Саудовской Аравии 2030» -не просто амбиции. <https://cyberleninka.ru/article/n/plan-strategicheskogo-razvitiya-videnie-saudovskoy-aravii-2030-ne-prosto-ambitsii>

5. IMF. Saudi Arabia: 2024 Article IV Consultation
<https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/04/02/Saudi-Arabia-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement>
6. Г. Косач. доктор исторических наук, профессор истории, политологии и права РГГУ «ВИДЕНИЕ: 2030». САУДОВСКИЕ РЕФОРМЫ. 2015г.
<https://cyberleninka.ru/article/n/videnie-2030-saudovskie-reformy/viewer>
7. Программа «Видение Саудовской Аравии 2030»
<https://saudipedia.com/ru>
8. Путь Саудовской Аравии к устойчивости: роль видения 2030г. 09.10.2024г. <https://www.thebci.org/news/saudi-arabia-s-path-to-resilience-the-role-of-vision-2030.html>
9. Инициатива Саудовской Аравии «Видения 2030» достигла 93% КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФЕКТИВНОСТИ. 27.04.2025 ВУ КОМАНДАUPPERNEWS.
<https://news.uppersetup.com/ru/economy/2025/04/27/saudi-arabias-vision-2030-initiative-achieves-93-of-key-performance>
10. IMF. Saudi Arabia: 2024 Article IV Consultation
<https://www.imf.org/external/error.htm?URL=https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/04/02/Saudi-Arabia-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement>
11. Видение Саудовской Аравии 2030: ключевые отрасли для европейских инвестиций 2025 CE Interim Management Group.
<https://ceinterim.com/ru>
12. Какими будут города будущего: проект Неом на <https://trends.rbc.ru/trends/green//31.10.2022г>
13. Проект «Киддия»: Перспективные Инвестиционные Возможности В Сфере Недвижимости/ Недвижимость Саудовская Аравия//18 марта 2025г. //Real Estate Saudi . <https://www.realestatesaudi.com/qiddiya-project>
14. Приезжайте и откройте для себя красоту и приключения, которые ждут вас на Красном море, новаторском месте отдыха в сфере элитного регенеративного туризма.
<https://www.vision2030.gov.sa/en/explore/projects/red-sea-globa> 2023г. Саудовская Аравия // Видения 2030г
15. В Саудовской Аравии пройдет крупнейшее IPO после размещения Saudi Aramco// Тимур Батыров// Редакция Forbes//10 октября 2021
<https://www.forbes.ru/finansy/442509-v-saudovskoj-aravii-projdet-krupnejsee-ipo-posle-razmesenia-saudi-aramco>

16. Расширение прав и возможностей женщин в Королевстве Саудовская Аравия. The international affairs //30.03.2023//
<https://interaffairs.ru/rubric/show/81> редактор: А.Г. Оганесян
17. Saudi Ministry of Education – Vision 2030 Education Reform Plans
<https://www.moe.gov.sa/en/Pages/vision2030>
18. Minister of State for Foreign Affairs: Saudi Arabia Allocates \$2.5 Billion to Middle East Green Initiative. 2025-02-12 <https://my.gov.sa/en/news>
19. Проблемные аспекты реализации государственной программы "Видение 2030" в сфере инновационного развития организаций в Саудовской Аравии» Альгамди Аmani Нассер и Альгамди хани Ахмед А.
<https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-aspekty-realizatsii-gosudarstvennoy-programmy-videnie-2030-v-sfere-innovatsionnogo-razvitiya-organizatsiy-v-saudovskoy>
20. Middle East Institute: “Saudi Arabia’s Social Reforms – Between Tradition and Transformation”
<https://www.mei.edu/publications/saudi-social-reforms-between-tradition-and-transformation>
21. Council on Foreign Relations: “Geopolitical Risks in Vision 2030 Implementation”
<https://www.cfr.org/backgrounder/saudi-arabia-and-vision-2030-strategy-opportunities-and-risks>

